

**BOSHLANG'ICH SINFI ONA TILI DARSLARIDA SO'Z USTIDA ISHLASH
ORQALI O'QUVCHILAR NUTQINI RIVOJLANTIRISHDA TAQQOSLASH,
KUZATISH, GURUHLASH METODLARINING O'RNI**

X.S.Bakiyeva

Ilmiy rahbar: p.f.f.dPhd,dots.

D.R.Malikova

Nizomiy nomidagi TDPU 1-bosqich magistranti

Email: dilrabomalikova21@gmail.com

+998944000456

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7607655>

***Annotatsiya.** Boshlang'ich sinfi ona tili darslari oldidagi eng muhim vazifalardan biri bu – o'quvchilar savodxonligi va so'zlashuv nutqini o'stirishdan iborat bo'lib, ushbu maqola aynan nutq o'stirishda muhim omil bo'lgan taqqoslash, kuzatish, guruhlash metodlarining qo'llanishi haqida ma'lumot berilgan.*

***Kalit so'zlar:** nutq va uni o'stirish, metod va usullar, , so'z boyligini oshirish, tadqiqod metodlari, guruhlash, taqqoslash, kuzatish.*

**THE ROLE OF COMPARISON, OBSERVATION, AND GROUPING METHODS
IN THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' SPEECH BY WORKING ON WORDS IN
PRIMARY-GRADE NATIVE LANGUAGE LESSONS**

***Abstract.** One of the most important tasks for elementary school mother tongue classes is to develop students' literacy and conversational speech. information about the application of methods is given.*

***Key words:** speech and its development, methods and methods, increasing vocabulary, research methods, grouping, comparison, observation.*

**РОЛЬ МЕТОДОВ СРАВНЕНИЯ, НАБЛЮДЕНИЯ И ГРУППИРОВКИ В
РАЗВИТИИ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ ПРИ РАБОТЕ СО СЛОВАМИ НА УРОКАХ
РОДНОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ**

***Аннотация.** Одной из важнейших задач на уроках родного языка в начальной школе является развитие грамотности и разговорной речи учащихся, дается информация о применении методик.*

***Ключевые слова:** речь и ее развитие, методы и приемы, увеличение словарного запаса, методы исследования, группировка, сравнение, наблюдение.*

Ona tili ta'limi bolalarning tafakkur qilish faoliyatini kengaytirishga, erkin fikrlay olishi, o'zgalar fikrini tinglashi, o'z fikrlarini og'zaki va yozma ravishda ravon bayon eta olishi, jamiyat a'zolari bilan erkin muloqotda bo'la oladigan ko'nikma va malakalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu o'rinda ona tili ta'limiga o'quv fani emas, balki butun ta'lim tizimini uyushtiruvchi ta'lim jarayoni sifatida qaraladi. Nutq–kishi faoliyatining turi, til vositalari (so'z, so'z birikmasi, gap) asosida tafakkurni ishga solishdir. Nutq o'zaro aloqa va xabar, o'z fikrini his-hayajon bilan ifodalash va boshqalarga ta'sir etish vazifasini bajaradi.

Yaxshi rivojlangan nutq jamiyatda kishi faoliyatining muhim vositalaridan biri sifatida xizmat qiladi. O'quvchi uchun esa nutq maktabda muvaffaqiyatli ta'lim olish qurolidir. Nutq o'stirish nima? Agar o'quvchi va uning tilidan bajargan ishlari ko'zda tutilsa, nutq o'stirish

deganda tilni har tomonlama faol amaliy o'zlashtirish tushuniladi. Agar o'qituvchi ko'zda tutilsa, nutq o'stirish deganda, o'quvchilarning tilning talaffuzi, lug'ati, sintaktik qurilishi va bog'lanishli nutqni faol egallashlariga yordam beradigan metod va usullarni qo'llash tushuniladi.

Nutq o'stirishda uch yo'nalish aniq ajratiladi:

- 1) so'z ustida ishlash;
- 2) so'z birikmasi va gap ustida ishlash;
- 3) bog'lanishli nutq ustida ishlash.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari nutqini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlaridan biri so'z ustida ishlash, ya'ni lug'at ishidir. Ona tili va o'qish darslarida bajariladigan lug'at so'zlari o'quvchining so'z boyligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. M. R. Lvovning ma'lumot berishicha, 4- sinfgacha boshlang'ich sinf o'quvchilari o'zlashtiradigan yangi so'zlarning yarmi o'quvchilar lug'atiga ana shu darslar orqali kiradi. Lug'at ishi bosqichlarini quyidagicha ifodalash mumkin: 1) so'z ma'nosini tushuntirish, 2) so'zni faollashtirish, 3) so'zni nutqda qo'llash. O'quvchilar lug'atini faollashtirish – ona tili va o'qish darslarida bajariladigan lug'at ishining eng muhim yo'nalishlaridan biridir. Shuning uchun o'qituvchining vazifasi – o'quvchi lug'atidagi nafaol so'zlarni faol lug'at zaxirasiga o'tkazish uchun o'quvchiga nafaol so'zlarning birikuvchanligi va qo'llanish sohasini o'zlashtirishga yordam berishdan iborat. O'quvchi biror so'zni o'z qayta hikoyalashi, hikoyasi, suhbat, xati, bayoni, inshosida atigi bir marta qo'llasa ham, bu so'z faollashgan hisoblanadi. So'zni o'zlashtirish uning ma'nosi, birikuvchaligi va qo'llanish doirasini bilishdan iborat. O'quvchiga yangi so'z ma'nosini tushuntirish, uning so'zni to'g'ri tushunishiga erishish zarur. Buning uchun esa o'qituvchi so'z ma'nosini tushuntirish usullarini bilishi va ulardan o'rinli foydalanishi lozim.

Har qanday fan o'zining ilmiy-tadqiqot metodlariga ega. Bu metodlari orqali u o'z mazmunini boyitib, yangilab boradi. Hayotda va obyektiv dunyoni bilish nazariyasida nimani o'rgatish va qanday o'rgatish kerak, kimni qanday tarbiyalash lozim degan masalalar mavjud bo'lib, ular o'zaro bog'liqdir. Nima qilish kerak va qanday amalga oshirish lozim – degan muammolar o'rtasida dialektik birlik mavjuddir.

Pedagogika o'z mazmunini boyitish va yangilash maqsadida mavjud pedagogik hodisa hamda jarayonlarni uning maqsadi va vazifalariga muvofiq keladigan metodlari bilan o'rganadi. Shu ma'noda pedagogikaning ilmiy-tadqiqot metodlari deganimizda yosh avlodni tarbiyalash, bilim berish va o'qitishning real jarayonlariga xos bo'lmagan ichki aloqa va munosabatlarni tekshirish, bilish metodlari, uslublari hamda vositalari majmuini tushunamiz.

Binobarin, pedagogik tadqiqot metodlariga obyektivlik o'qituvchilik pedagogik faoliyatini oshirishga qaratilgan tadqiqot vazifalarining aniqligi, o'quvchilarning yosh xususiyatlarini, bolalar psixologiyasi qonuniyatlarini hisobga olish kabi talablar qo'yiladi. Lekin, bolalarni o'qitish va tarbiyalash amaliyotining o'zi hamma vaqt pedagogik tadqiqotlarning manbai hisoblanadi. Faqat maktab tajribalarigina har bir ilmiy nazariyaning haqqoniyligi hisoblanadi. Tadqiqot metodlarining tanlash fanning o'zi uchun muhim ahamiyatga egadir, uning metodlari qanchalik mukammal bo'lsa, shu fan oldida turgan aktual vazifalar shunchalik muvaffaqiyatli hal etiladi. Hozirgi pedagogik tadqiqotlarning metodlar tizimini to'la hal etilgan deb bo'lmaydi. Ilmiy - pedagogik tadqiqotning asosiy metodlari kuzatish, suhbat, tekshirish, eksperiment metodlari singari faoliyat natijalarini o'rganishdan iborat.

Boshlang'ich sinf ona tili darslarida so'z ustida ishlashda quyidagi metodik usullardan foydalaniladi:

1. So'z ma'nolarini taqqoslash va ularni sharhlash. Bu usul ko'chma ma'noli so'z va iboralar, paronim so'zlar, shakli bir xil so'zlarning ma'nosi, imlosi, talaffuzini izohlashda qo'llaniladi: urish – urush: ikki kishining janjallashib qolishi – urish; ukki xalq, ikki davlat orasidagi jang – urush. Bu so'zlarning talaffuzi ham ikki xil.

2. So'zlarni kuzatish usuli orqali ularning imlosini, ma'nosini va talaffuzini o'rgatish. Bu usul o'zakdosh so'zlarni o'rganish jarayonida, ko'm-ko'k, oppoq, qip-qizil sifatlarining (qizil, oq, ko'k) ma'no nozikliklari, imlosi, talaffuzini o'rgatishda qo'llaniladi. Masalan: gul, guldon, gulchi, gulzor, gulli, gulsiz, gulla so'zlarining tarkibini kuzatadilar. Bu so'zlar ma'nosidagi farqni izohlaydilar va tilning yangi so'zlar hisobiga boyib borishini anglay boshlaydilar. Shunday o'rinda o'qituvchi so'zlarni o'z so'ziga aylantirish orqali aniq fikr yuritishga o'rganish o'quvchining burchi ekanini aytishi lozim. Kuzatish usuli shakllari o'zgarayotgan so'zlarning imlosini o'rgatishda ham qo'llaniladi: og'iz + im – og'zim, singil + im – singlim, u + ga – unga.

3. So'zlarni belgilariga ko'ra guruhlash usuli. Guruhlash – aqliy faoliyat usuli bo'lib, u ona tili mashg'ulotlarida o'quvchilarning so'z boyligini oshirishda muhimdir. Bu usul so'zlarni anglatayotgan ma'nosi, turkumi, yasalishi, imlosi, uyasi kabilarga ajratish imkonini beradi. Guruhlash, kuzatish va taqqoslash usuli bilan bog'liq. So'zlarni guruhlash uchun avvalo ular kuzatiladi, so'ng taqqoslanadi. Bu jarayonda ularning o'xshash va farqli tomonlari ajratiladi. Masalan, qavm-qarindoshlik bo'yicha guruhlash:

1. Ota urug'i: ota, amaki, amma, dada, bobo, buvi, buva.

2. Ona urug'i: ona, xola, tog'a, oyi, bobo, buva, buvi.

Sifatlarda: a) xususiyat bildiruvchi sifat: sho'x, og'ir, bosiq, aqli, aqlsiz, hayoli, hissiz, andishali, dangasa, tanbal, ishchan, mehnatsevar va hokazo; b) ta'm bildiruvchi sifat: shirin, achchiq, nordon, taxir, sho'r, mazali, bemaza, chuchmal va h.

Ona tili darslarida qo'llanilgan har bir metod o'quvchining ijodiy fikrlashini, nutqini o'stirishga xizmat qilishi kerak. Chunki mustaqil fikrlay oladigan o'z nutqini ravon bayon qila oladigan shaxs jamiyatimizning barkamol shaxsi bo'lib yetishishiga also shubha yo'q.

REFERENCES

1. Sh.Mirziyoyev: "O'zbek tili xalqimiz uchun milliy o'zligimiz"
2. Nutq turlari. O'qituvchi nutqiga qo'yiladigan talablar 16-dekabr. 2020yil
3. Ikromova R., G'ulomova X., Yo'ldosheva Sh., Shodmonqulova D. Ona tili. 4-sinf uchun darslik. – Toshkent: «O'qituvchi», 2015. – 192 b
4. M.X.Tilavoldiyeva, K.G.Kamolova, A.A.Fozilova .
5. Ilmiy tadqiqot metodologiyasi fanidan o'quv-metodik majmua. Toshkent -2022
6. X.G'ulomova, T.G'affarova .Ona tili darslari 1-sinf o'qituvchilari uchun metodik qo'llanma. «Tafakkur» nashriyoti .Toshkent – 2012
7. O'. O'tanov. "Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti". Samarqand, 2016 12-13- bet.

Internet saytlari:

1. www.ziyonet.uz
2. www.referat.uz
3. www.hozir.org
4. www.wikipedia.uz